

Podpora na výzkum a vývoj podle Dočasného rámce

V březnu roku 2020 vydala Evropská komise mimořádný předpis v oblasti veřejné podpory jako reakci na celosvětové šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19, s cílem umožnit členským státům podporu jejich ekonomik pomocí opatření, která buď podle stávajících předpisů veřejné podpory vydávat nelze vůbec, anebo jen prostřednictvím časově náročných notifikací. Tento tzv. Dočasný rámec¹ je prezentován jako významný nástroj obsahující řadu možností podpory, z nichž některé se týkají i podpory výzkumných a vývojových projektů a výzkumných infrastruktur. Od jeho vydání se urychleně notifikují desítky opatření napříč Evropskou unií využívající jednotlivé sekce podle svého zaměření. Tento článek se soustředí na praktické využití a dopad částí týkajících se výzkumu a vývoje a autor zároveň pokládá otázku, nakolik je prezentace tohoto předpisu Komisí odůvodněná.

Klíčová slova: veřejná podpora; Dočasný rámec; výzkum a vývoj; výzkumná infrastruktura; opatření podpory

Martin Kobert

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Praha, CZ

Recenzovaná přehledová stať

Obdrženo redakcí: 20. 7. 2020

Přijato k publikování: 28. 8. 2020

Research and Development aid according to Temporary Framework

In March 2020 the European Commission adopted exceptional state aid rules in the context of the COVID-19 outbreak caused by coronavirus SARS-CoV-2. Its goal is to enable member states to support their economy using aid measures, which under current state aid rules are either not possible to be issued at all or only after time consuming notification procedures. This so-called Temporary Framework¹ is being presented as a significant tool with several possibilities such as aid for research and development projects and research infrastructures. Since its adoption, dozens of measures across the whole European Union have been notified, using different sections of the Temporary Framework according to their focus. This article is concerned with the practical use and impact of such sections regarding R&D aid, with the underlying questions as to what extent the presentation of the Temporary Framework is justified.

Keywords: state aid; Temporary Framework; Research and Development (R&D); research infrastructure; state aid measure

Martin Kobert

Ministry of Industry and Trade
Prague, CZ

Peer-reviewed synoptic paper

Received: 20. 7. 2020

Accepted for publication: 28. 8. 2020

V období pandemie způsobené covid-19 přichází evropské vlády s celou řadou opatření s cílem zmírnit ekonomické dopady, přičemž řada programů pomoci je zacílena na podniky, a proto je nadále zapotřebí se vypořádat s pravidly veřejné podpory, tak jak jsou nastavena primárně články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU).² Evropská komise (dále jen Komise) rovněž reagovala na kritickou situaci a s úmyslem členským státům zjednodušit poskytování podpor během současné krize přijala dne 19. 3. 2020 ve formě Sdělení Komise tzv. Dočasný rámec pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené současným COVID-19 (dále jen Dočasný rámec). Tento předpis obsahuje i část týkající se výzkumu a vývoje, byť ta se v Dočasném rámci objevila později. Cílem tohoto článku je poukázat na to, do jaké míry je Dočasný rámec pro členské státy přínosný a nakolik jsou za-

mýšlená opatření pro podporu výzkumu a vývoje využívána. Autor tohoto článku působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu a zabývá se otázkami veřejné podpory v rámci operačního programu OP PIK, přičemž je členem pracovní skupiny pro veřejnou podporu koordinovanou Ministerstvem pro místní rozvoj. V rámci své pracovní náplně měl tak možnost podávat připomínky k jednotlivým návrhům a verzím Dočasného rámce.

Vymezení v právu veřejné podpory

Právo veřejné podpory je součástí rozsáhlejšího práva na ochranu hospodářské soutěže, do kterého spadá např. problematika kartelových

dohod anebo monopolního postavení na trhu. V zásadě se jedná o problematiku silných ekonomických subjektů a v případě veřejné podpory jsou těmito subjekty zpravidla veřejnoprávní korporace, tj. zejména členské státy a územně samosprávné celky (např. kraje). Hospodářská soutěž je regulována výrazně na úrovni Evropské unie a nejinak je tomu i v případě veřejné podpory, kdy je zřejmé, že financování podnikatelské sféry z veřejných prostředků má zásadní vliv na tržní prostředí a hospodářskou soutěž, a z toho důvodu Evropská unie stanoví pravidla regulace v samotné SFEU, předpisech sekundárního práva (především nařízení) a řadě výkladových dokumentů (rámce, sdělení atp.). Tato pravidla jsou pak postavena na zásadě, že negativní dopady na tržní prostředí způsobené veřejnou podporou jsou menšího rozsahu než dopady tržního selhání v daném sektoru, oblasti či území.

Pokud pak členský stát zamýšlí financovat určité subjekty, platí v případě pomoci při dopadech způsobených pandemií totéž, co u jakéhokoliv jiného financování, a to povinnost vypořádat se s pravidly veřejné podpory (která je primárně zakázána) některým z následujících způsobů:

- 1) nastavit dané financování tak, aby se nejednalo o veřejnou podporu vůbec, tj. eliminovat některý z pojmových znaků veřejné podpory tak, jak je definována v článku 107 odst. 1 SFEU³;
- 2) využít některou z výjimek pro zákaz veřejné podpory, tj. buď některou z blokových výjimek (zejména podle GBER)⁴, anebo podporu v režimu de minimis;
- 3) využít pravidel pro podporu služeb obecného hospodářského zájmu podle článku 106 SFEU (známé také pod zkratkou z anglického znění SGEI) anebo
- 4) notifikovat zamýšlené opatření na Komisi v případě, že žádná z předchozích možností není možná či vhodná, kdy Komise má výlučnou pravomoc rozhodnout, zda takové opatření je slučitelné s vnitřním trhem, tj. zda individuálně prolomí onen zákaz veřejné podpory.

Každá z těchto možností má své výhody a nevýhody, nicméně obecně platí, že notifikace má být možností ultima ratio⁵ a členské státy ji mají využívat co nejméně. Důvody jsou zřejmé, tj. vytíženost Komise při notifikačním řízení a zpravidla dlouhé řízení v řádu několika měsíců. Právě z toho důvodu vydává Komise v rámci svého mandátu k posuzování slučitelnosti udělených podpor uvedené výjimky, popř. různá výkladová pravidla pro to, aby členské státy samy využily některé z jiných možností. I přesto však v této krizové době Komise prozatím nepřistoupila ke kroku rozšířeného využití oněch vhodnějších metod, ale vydala Dočasný rámec, který je pouze podkladovým dokumentem pro účely notifikace, tj. oné nejméně vhodné metody.⁶ V rámci připomínek k návrhu Dočasného rámce a jeho následujících změn řada států požadovala po Komisi např. navýšení limitu de minimis právě za účelem aplikace přímého a jednoduššího nástroje poskytnutí podpory, nicméně k tomu přistoupeno doposud nebylo.

Dočasný rámec je v podstatě obdobný dokument jako Rámec pro podporu výzkumu a vývoje,⁷ který stanoví kritéria a mantinely pro nastavení návrhu zamýšleného opatření tak, aby v rámci notifikačního řízení bylo bezproblémově schváleno. To znamená, že pokud se předkladatel vychýlí mimo mantinely Dočasného rámce, vzniká významné riziko, že opatření nebude v rámci notifikačního řízení schváleno, popř. bude probíhat náročnější komunikace s cílem záměr členským státem náležitě vysvětlit či přimět jej Komisi ke změně. Významnost tohoto dokumentu částečně oslabuje i fakt, že některá opatření podpory cílená na pomoc při boji s covid-19 byla notifikací schválena ještě

před vydáním Dočasného rámce.⁸ Na druhou stranu se jak při přijímání tohoto dokumentu, tak při samotných notifikacích ukazuje, že Komise dokáže být mnohem pružnější než za standardních podmínek. Notifikace spojené s krizovým stavem jsou tak řešeny v rámci dní, a to zejména pokud členský stát podá návrh opatření v mantinelech Dočasného rámce. Tudiž z hlediska vypořádání se se stávající situací není ani tak významné vydání dalšího „věcného návodu“ pro notifikační řízení, jako ono enormní zkrácení řízení samotného.

Stále přitom platí, že veškeré současné předpisy veřejné podpory zůstávají nezměněny, a pokud jsou splněny veškeré podmínky v nich stanovené, lze je zrovna tak využít i na podporu podniků v souvislosti s covid-19. Dočasný rámec, i když je cílen na krizový stav, v žádném případě neznámá, že veškerá opatření proti covid-19 se jím musí řídit, právě naopak. I když je notifikace v daném případě mnohem snazší, je nadále až tím nejkrajnějším řešením a Dočasný rámec by se měl využít, až když zejména GBER či předpisy de minimis nejsou použitelné.

Dočasný rámec a jeho vývoj

I když se u tohoto předpisu bavíme o lhůtách pouze v řádech desítek dní, i tak prošel celkem třemi rychlými novelizacemi, resp. doplněním různých kategorií podpor. Nepříliš přehledný výčet předpisů (tj. jednotlivých verzí Dočasného rámce) včetně doprovodných dokumentů, neformálních konsolidovaných znění a všech rozhodnutí Komise v souvislosti s pandemií je uveden na stránkách Komise.⁹

První verze je použitelná ode dne 20. 3. 2020 a byla tak vydána dva dny poté, co byl její návrh zaslán Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) k připomínkám, které bylo zapotřebí zaslat ještě téhož dne zpět na Komisi. Rychlost při přijímání tohoto dokumentu byla očividně enormní. Původní verze obsahovala pouze formy podpory, tj. dotace, daňová zvýhodnění, vratné zálohy a další finanční nástroje. Nebyly zde obsaženy jednotlivé kategorie podpory a Dočasný rámec tak byl poměrně jednoduše použitelný obecně na veškerá opatření včetně podpory na výzkum a vývoj, avšak za splnění hlavních podmínek, aby daná opatření měla návaznost na covid-19.

Např. navrhované opatření, podle kterého by se zamýšlelo poskytovat podporu ve formě dotace (grantu) na výzkumné projekty, jejichž výsledkem by byly zdravotní pomůcky potřebné pro boj s pandemií, může být notifikováno na Komisi za splnění několika podmínek v sekci 3.1. Dočasného rámce. Jednou z těchto podmínek je limit 800 000 € na podnik,¹⁰ který se zjišťuje součtem všech podpor poskytnutých podle Dočasného rámce po dobu jeho platnosti, tj. až na výjimky do konce roku 2020.¹¹ V rámci diskusí při přijímání Dočasného rámce se zjišťovalo, zda tento strop navyšuje nebo nějak absorbuje maximální částky podle pravidel de minimis. Komise ujistila členské státy, že nikoliv a že se jedná se o dva různé režimy podpor v rámci pravidel veřejné podpory, které za splnění veškerých podmínek mohou být použity současně, aniž by se vzájemně nějak omezovaly.

První dodatek k Dočasnému rámci byl přijat v obdobném zrychleném režimu během 14 dní a druhá verze tak platila od 4. 4. 2020. Došlo zde k několika úpravám stávajících článků, kdy např. u zmíněného limitu 800 000 € byl upřesněn jeho výpočet. Zásadní změna je však představována v zavedení konkrétních kategorií podpory zacílených na produkci jakýchkoliv přístrojů, vybavení, léků, ochranných pomůcek a dalších potřeb v boji s pandemií, stejně jako budování potřebných infrastruktur a snaha o zachování pracovních míst a další podpory ekonomické situace. Do třetí části tak přibýly nové sekce 3.6

až 3.10, přičemž výzkum a vývoj je představován především sekci 3.6, případně také sekci 3.7 týkající se výstavby a modernizace infrastruktur. Další tři sekce se pak týkají již samotné výroby, odkladu daní a dalších odvodů a subvencování mzdových nákladů na zaměstnance.

Tisková zpráva¹² k této první změně přikládá poměrně velkou důležitost z pohledu umožnění podpory řady aktivit, včetně možnosti podpory výzkumu a vývoje a budování a modernizace infrastruktur. Je však otázka, zda toto doplnění je opravdu tak nezbytné, jak je prezentováno, a zda předchozí stav nebyl pro takovou podporu dostačující. Pokud nyní odhlédneme od samotného obecně použitelného GBER a porovnáme první dodatek s první verzí Dočasného rámce, ten již obsahoval (a obsahuje nadále) první sekce třetí části, které jsou obecné, a nikoliv zakotvené z pohledu kategorií a forem podpory. Tedy opatření formou dotací na podporu výzkumných projektů mohlo být notifikováno a schváleno podle sekce 3.1, tudíž nelze první dodatek chápat jako něco nezbytného, co by umožňovalo podporu něčeho, co již nebylo možné. Na jednu stranu při zachování stávajících sekcí by se mohlo jevit jako nedůležité, že přibýly nové sekce, nicméně je otázkou, zda členské státy nepřišly tímto o možnost výběru sekce 3.1, pokud by se jim zdála výhodnější než aplikace sekce pro výzkum a vývoj. Při porovnání sekcí 3.1 a 3.6 je sice první z uvedených nevýhodná co do omezení podpory ve výši 800 000 € na podnik, avšak na druhou stranu neomezuje jako druhá z nich procentuálně míru podpory a nevynechává způsobilé náklady. Dále je podle sekce 3.6 možné poskytovat podporu na výzkum a vývoj pouze formou přímých grantů, vratných záloh nebo daňových zvýhodnění, tudíž teoreticky zamýšlené opatření zaměřené na výzkum a vývoj podle některé ze sekcí 3.2 až 3.4¹³ již po platnosti prvního dodatku není pravděpodobně možné.

Druhý dodatek s platností od 13. 5. 2020 provádí opět dílčí úpravy textu Dočasného rámce, resp. jeho druhé verze po prvním dodatku, a zavádí novou rozsáhlejší sekci 3.11 týkající se rekapitalizace podniků čelících finančním potížím v důsledku covid-19. Z hlediska částí zaměřených na výzkum a vývoj došlo pouze k upřesnění v sekci 3.7 ohledně přístupu k infrastrukturám (srov. odst. 37 písm. j. Dočasného rámce). Zajímavostí je změna názvu zmiňované sekce 3.1 na „Omezené částky podpory“, čímž došlo k upřesnění, že právě zde je onen limit 800 000 € na podnik, a zároveň se jedná stále o přímé granty, vratné zálohy nebo daňová zvýhodnění, jak vyplývá z obsahu této části.

Třetí a zatím poslední dodatek s platností od 29. 6. 2020 se týká především podpory malých podniků (včetně explicitně uvedených mikropodniků),¹⁴ které mohly být na rozdíl od ostatních v obtížích i dříve než 31. prosince 2019. Změna je provedena vložением několika stejných odstavců do většiny jednotlivých sekcí ve třetí části. Nejedná se ale o celý rozsah definice podniku v obtížích tak, jak je uvedena v GBER,¹⁵ a pořád platí, že nesmí probíhat kolektivní úpadkové řízení a podnik také nesmí obdržet podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.

Komise si od této třetí úpravy slibuje mimo jiné i jednodušší podporu inovativních začínajících podniků (start-upů), u nichž předpokládá, že spadají v drtivé většině pod definici mikropodniků a malých podniků, na což poukazuje v úvodu změnového Sdělení (třetího dodatku), a to i přes neexistenci legální definice start-upu v evropském právu. Pokud ale porovnáme definici podniku v obtížích podle GBER a podmínky nově vložených ustanovení, dojdeme jednoznačně k závěru, že se v zásadě jedná o zbytečnou úpravu a Komise ve skutečnosti start-upům podporu moc neulehčila, přestože tak deklaruje ve svých prohlášeních. Insolvence a podpora na záchranu či restrukturalizaci nadále platí jako překážka i podle Dočasného rámce, přičemž se jedná o dvě z pěti alternativ, jak kvalifikovat podnik v obtížích. Další pod-

mínka definice podniku v obtížích uvedené pod písm. e) se na malé a střední podniky vůbec neaplikuje a zbývající dvě možnosti uvedené pod písm. a) a b) sice na malé a střední podniky dopadají, avšak pouze na ty starší tří let. Pokud tedy Dočasný rámec uvádí, že se neaplikuje na podniky v obtížích a zároveň malý a střední podnik mladší tří let podle variant a), b), nebo e) stejně podnikem v obtížích není a současně nová úprava zachovává podmínky c) a d), potom třetí dodatek je výhodný pouze pro malé podniky starší tří let. Pokud tedy Komise proklamuje zjednodušení poskytování podpory pro start-upy, má tím na mysli evidentně pouze start-upy starší tří let, které jsou pořád malými podniky.

Srovnání s GBER

V předchozí části bylo uvedeno, jak nově dodané sekce prvním dodatkem k Dočasnému rámci týkající se výzkumu a vývoje měly smysl z hlediska jeho stávajícího znění, a to zejména s ohledem na obecnou sekci 3.1 (nehledě na změnu jejího názvu druhým dodatkem). V této části je pak porovnán význam těchto ustanovení Dočasného rámce z pohledu stávajících režimů veřejné podpory. Co se týče de minimis, zde ono porovnání není zapotřebí, protože se jedná o možnosti podpory stropově omezené za určité časové období a v zásadě se nezabývá kategoriemi podpory. Je sice výše uvedeno, že Dočasný rámec jako notifikační předpis se nabízí k použití jako poslední možnost, tedy i za přímo použitelné de minimis, na druhou stranu se nabízí otázka, zda zbytečně de minimis používat a její limit čerpat s ohledem na mnohem rychlejší notifikační lhůty, tj. přece jen nepoužít přednostně Dočasný rámec a nešetřit podnikům daný strop na podporu nesouvisející s pandemií.

Jiná situace je ovšem s blokovými výjimkami, které nejsou omezené tak jako předpisy de minimis, stanovují pravidla pro jednotlivé kategorie podpory a jsou rovněž jako de minimis přímo použitelné. Porovnání se nabízí už jenom z toho důvodu, že text Dočasného rámce je psaný podobným „tvrdým“ právním jazykem jako nařízení GBER a vyvolává tak dojem, že se jedná o další podobný předpis s větším rozvolněním pro podporu pro boj s pandemií a související ekonomickou situací. Není tomu ale tak, přičemž GBER jako přímo použitelný předpis by měl být v konečném důsledku mnohem méně výhodný pro poskytovatele podpory než Dočasný rámec jako předpis s hmotněprávními pravidly pro notifikační řízení, aby samotná zátěž pro členské státy i samotnou Komisi spojená s danou administrativou měla vůbec smysl. Tato část má porovnáním především částí týkajících se výzkumu a vývoje za cíl ukázat, zda je tomu skutečně tak.

Předmětné sekce týkající se výzkumu jsou v Dočasném rámci především sekce 3.6 a také 3.7, které se pak nejvíce obsahově podobají článkům 25 (Podpora na výzkumné a vývojové projekty) a 26 (Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu) GBER. Obě sekce jsou stejně jako v porovnání s obecnou sekcí 3.1 omezeny i oproti GBER co do forem podpory, tj. mohou se využít pouze přímé granty, vratné zálohy nebo daňová zvýhodnění.¹⁶ GBER obsahuje dané možnosti ve svém článku 5, a navíc např. půjčky nebo záruky, přičemž články 25 ani 26 nestanoví specifické použití některých forem. Na druhou stranu GBER je omezen výší podpory (srov. článek 4), nicméně stropy v něm uvedené jsou poměrně vysoké a tento faktor pravděpodobně nebude rozhodující v otázce, který z obou předpisů použít (alespoň ne v podmínkách České republiky).

V obou případech došlo ke zmírnění motivačního účinku oproti GBER, který obsahuje ve své obecné části povinnost podporovat jen takové projekty, na kterých nebyly započaty práce před podáním žá-

dosti o podporu. Dočasný rámec má podobný zákaz¹⁷ stanovený před 1. únorem 2020, ledaže podpora je nezbytná k urychlení či rozšíření výrobního procesu. Neboli po tomto datu má motivační účinek každá podpora bez ohledu na datum zahájení prací a před tímto datem rovněž bez ohledu na zahájení prací ovšem pod danou podmínkou „zlepšení“ výrobního procesu. Prakticky to znamená, že již započaté projekty zaměřené na boj s pandemií mohou obdržet podporu na základě opatření vyhlášeného později. Ovšem u těch zahájených dříve než 1. února 2020 vzniká další interpretační problém v určení toho, co se myslí urychlením či rozšířením výrobního procesu. Nicméně s ohledem na toto poměrně brzké datum a na započetí pandemie v Evropě lze očekávat podstatně více takových projektů zahájených spíše později.¹⁸

Samotná sekce 3.6 s názvem „Podpora na výzkum a vývoj zaměřený na boj proti COVID-19“ pak obsahuje určitý výčet způsobilých nákladů, podobně jako článek 25 GBER. Zatímco výčet GBER je spíše obecný, výčet Dočasného rámce je více konkrétní ve vztahu k jeho zaměření na boj proti pandemii. Při porovnání těchto výčetů z hlediska toho, co je již umožněno obecně v GBER, Dočasný rámec navíc obsahuje náklady typické pro zdravotnický výzkum, tj. předklinická a klinická hodnocení, náklady na povolení uvádění na trh apod. Nelze přitom tvrdit, že by Dočasný rámec měl nějaké omezení oproti GBER, protože jeho výčet v odstavci 35 písm. c) je v podstatě demonstrativní (uvozený slovem „včetně“ nebo v originále „including amongst others“), a jeho začátek stanoví jako způsobilý jakýkoliv náklad nezbytný pro projekt výzkumu a vývoje. Samotný článek 25 GBER sice má při srovnání s jeho jinými články poměrně rozsáhlou škálu způsobilých nákladů, nicméně Dočasný rámec tu škálu rozšiřuje na maximum. Samozřejmě v obou případech se musí jednat o přímou souvislost s projektem a po dobu jeho trvání.¹⁹ Ve výčtu způsobilých výdajů je tak Dočasný rámec pro podporu výzkumných a vývojových projektů výhodnější než GBER.

Míry podpory patří mezi nejdůležitější ukazatele při rozhodování poskytovatelů, jaký režim použít, a stejně tak pro příjemce, zda se jim daná podpora vůbec vyplatí. Je pravdou, že samotný GBER není vždy moc výhodný, a to především právě na základě velmi nízkých měr či intenzit podpory v některých případech (zejména pro velké podniky). Pro porovnání obou předpisů je uvedena tabulka 1.

Z tabulky 1 jednoznačně vyplývá, že provádět opatření na základní výzkum podle Dočasného rámce je prakticky zbytečné, nicméně s rostoucí velikostí podniku a využitím jiných kategorií výzkumu se stává Dočasný rámec postupně výhodnějším. V případě velkého podniku zamýšlejícího provádět experimentální vývoj pro potřeby boje proti pandemii se vyplatí, pokud tak bude na základě notifikovaného opatření, a nikoliv pouze podle GBER. Navíc Dočasný rámec má v této oblasti jednu zásadní výhodu, která spočívá v absenci podmínky rozlišující mezi aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem a přidělování jednotlivých nákladů na tyto kategorie, což je jeden z velkých handicapů GBER pro projekty výzkumu a vývoje.

Dále je v sekci 3.6 uvedena podmínka pro kumulaci. Zpravidla se jedná o obecné pravidlo, a stejně tak v GBER se nachází v jeho obecné části, nicméně zde se pravidla liší a v sekci 3.7 je pak kumulace uvedena rozdílně. V zásadě a zjednodušeně pro pravidla kumulace na stejné náklady platí absorpční pravidlo a lze kumulovat až do těch stropů (zpravidla se jedná o míry a výše podpory), které jsou uvedeny jako nevhodnější a nelze je sčítat. U sekce 3.6 toto platí obdobně, a jelikož je nevhodnější právě ona, tak platí limity zde uvedené (srov. např. míry podpory podle tabulky 1). Prakticky však pravidla pro kumulaci nemají moc význam, neboť není příliš logické, aby právě v onom detailu v podobě konkrétního nákladu docházelo k použití dvou různých předpisů. Jinými slovy, pokud už se poskytovatel rozhodne notifikovat podle Dočasného rámce, nemá důvod, aby na stejné náklady v rámci daného opatření používal i GBER. V zásadě ale pravidla pro kumulaci musí být nějak napsána a výhodnější předpisy vlastně pouze uvádí, že nad stropy v nich stanovené nelze dofinancovat podle předpisů jiných.

Navíc Dočasný rámec obsahuje podmínku poskytování nevýhradních a nediskriminačních licencí pro třetí strany v Evropském hospodářském prostoru. Takovou ani podobnou podmínku GBER neobsahuje,²⁰ každopádně v daném případě se jedná o podmínku logickou, jelikož hlavním cílem Dočasného rámce je urychlit boj s pandemií COVID-19, a za tím účelem sdílet výsledky, a nikoliv zvyšování úrovně a konkurenceschopnosti na úrovni jednotlivých příjemců či regionů.

Sekce 3.7 s názvem „Investiční podpora na infrastrukturu pro testování a rozšíření výroby“ sice v názvu neobsahuje slovo „výzkumná“, nepochybně se však jedná o alternativu k článku 26 GBER, a to

Tabulka 1: Porovnání GBER a Dočasného rámce

Příjemce	Základní výzkum	Aplikovaný výzkum		Experimentální vývoj	
GBER					
		Bonifikace pro MSP	Účinná spolupráce/ šíření výsledků	Bonifikace pro MSP	Účinná spolupráce/ šíření výsledků
Malý podnik	100 %	70 %	80 %	45 %	60 %
Střední podnik	100 %	60 %	75 %	35 %	50 %
Velký podnik	100 %	50 %	65 %	25 %	40 %
Dočasný rámec					
		Základ	Přeshraniční spolupráce	Základ	Přeshraniční spolupráce
Malý podnik	100 %	80 %	95 %	80 %	95 %
Střední podnik	100 %	80 %	95 %	80 %	95 %
Velký podnik	100 %	80 %	95 %	80 %	95 %

Zdroj: vlastní zpracování

např. na základě odst. 37 Dočasného rámce, který rozděluje vývoj, testování a rozšíření výroby produktů před výrobou masovou nezahrnující již prvek výzkumu a vývoje podle sekce 3.8. Zde se pak uvádí, o jaké produkty se jedná, tj. opět produkty určené pro boj s pandemií.²¹ Opět mezi zásadní ukazatele použitelnosti jednoho nebo druhého předpisu patří způsobilé náklady a intenzita podpory. Způsobilé náklady jsou sice investiční u GBER i u Dočasného rámce, nicméně v GBER jsou „pouze“ uvedeny investice do hmotného a nehmotného majetku. Míra podpory je ale v Dočasném rámci o něco příznivější a je stanovena na 75 %, zatímco v GBER je pouze 50 %. K těmto 75 % jsou možné bonifikace ve výši 15 procentních bodů, tedy až na 90 %, avšak dané ustanovení působí poněkud zmatečně a jeví se, jako by bylo možné v určitých případech 15 procentních bodů připočítat dvakrát (tj. reálně do 100 %). Toto zmatení způsobuje zbytečné uvedení alternativy²² u formy přímého grantu a daňového zvýhodnění na straně jedné a vratná záloha na straně druhé. V obou případech musí nastat situace dokončení²³ investice do dvou měsíců anebo poskytnutí podpory na investici alespoň od dvou členských států (tj. další obdoba přeshraniční spolupráce, tentokrát na úrovni poskytovatelů).

V předchozím odstavci tohoto článku je v rámci bonifikace kladen důraz na co nejrychlejší ukončení projektu ve lhůtě 2 měsíců. Dočasný rámec však stanoví obdobný důraz zároveň jako podmínku, a to ve lhůtě 6 měsíců, kdy GBER nic takového u výzkumné infrastruktury nepožaduje. Je zde opět vidět důraz na co nejrychlejší zavedení opatření pro boj s pandemií, který je umocněn 25% vratkou za každý měsíc prodlení a zároveň motivací k včasnému dokončení v případě vratných záloh, které se v takovém případě změní na granty. Podmínka dokončení do 6 měsíců je však velmi nebezpečná, zvláště v případě, kdy jsou na tuto dobu naplánovány práce příjemce, a ten zároveň nepočítá s tím, že za dokončení se považuje až uznání vnitrostátními orgány. Navíc je sporné, co Komise v takovém případě považuje za vnitrostátní orgán, tj. zda se jedná jen o poskytovatele podpory, který v rámci závěrečné kontroly odsouhlasí řádný průběh projektu, anebo také příslušný stavební úřad u kolaudačního řízení, pokud jím výsledná infrastruktura musí projít. Každopádně pochybení v tomto směru výrazně snižuje podporu, jejíž intenzita je zde na počátku nastavena mnohem výhodněji než v GBER, jenž takové riziko neobsahuje. K tomu všemu lze jen předpokládat, že měsíční zpoždění je myšleno za ukončený, a nikoliv započatý měsíc, ale ani tato otázka není z textu Dočasného rámce jasná.

Co se týče kumulace, tak ta je zde rozdílná oproti sekci 3.6 i GBER a je zcela vyloučena. Jak je ale uvedeno výše, prakticky to znamená totéž. Význam má tento zákaz pouze v případě, kdy by dané opatření využilo nižší míru podpory, než mu Dočasný rámec umožňuje s tím, že členský stát by hodlal dofinancovat na dovolenou míru např. podle GBER. Tento model by byl možný podle sekce 3.6, ale nikoliv podle sekce 3.7. Nicméně taková situace by postrádala logiku, protože není důvod, aby členský stát v případě notifikace navrhoval přísnější podmínky, než umožňuje Dočasný rámec, a zároveň hodlal toto narovnat pomocí jiných předpisů veřejné podpory.

Oba předpisy obsahují podmínky přístupu k infrastruktuře. V obou případech musí být cena za využití účtována za cenu tržní. Stejně tak přístup k infrastruktuře podle obou předpisů musí být umožněn třetím subjektům na nediskriminačním a transparentním základě, kdy podniky financující alespoň 10 % investičních nákladů mají zvýhodněný a přednostní přístup. V GBER je stanovena navíc podmínka, podle které přednostní přístup těchto podniků musí být přiměřený a jeho podmínky vlastník infrastruktury zveřejní. S ohledem na požadavek transparentnosti a nediskriminace je však pravděpodobně podmínky

zveřejnění i přiměřenosti potřeba aplikovat i podle Dočasného rámce, byť zde nejsou explicitně uvedeny, neboli se jedná o logický důsledek onoho hlavního požadavku.

Přehled výhod a nevýhod Dočasného rámce a GBER

V tabulce 2 je uveden přehled výše uvedených porovnání představující výhody a nevýhody použití Dočasného rámce oproti GBER ve výzkumu a vývoji (včetně výzkumných infrastruktur). Autor rozděлил výhody a nevýhody ještě na dvě části podle toho, jak je považuje za podstatné,

Tabulka 2: Výhody a nevýhody Dočasného rámce a GBER

Podstatná výhoda DR	Nepodstatná výhoda DR	Nepodstatná výhoda GBER	Podstatná výhoda GBER
Možnost podpory podniků v obtížích k 1. 1. 2020	Možnost podpory malých podniků v (některých) obtížích před 31. 12. 2019	Absence podmínek poskytování nevýhradních a nediskriminačních licencí v rámci EHP u výzkumných a vývojových projektů ²⁴	Neomezení co do forem podpory (např. záruky) ²⁵ – především u výzkumných a vývojových projektů
Větší rozsah způsobilých výdajů pro výzkumné a vývojové projekty	Neomezená výše podpory na podnik a projekt		Absence důrazu na co nejrychlejší dokončení výzkumné infrastruktury pod přísnými sankcemi
Vyšší míry podpory (zejména pro velké podniky a pro experimentální vývoj) pro výzkumné a vývojové projekty	Zmírnění požadavků na motivační účinek		
Není rozdíl mezi aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem	Vyšší míry podpory (zejména pro malé podniky a pro základní výzkum)		
Vyšší míry podpory pro výzkumné infrastruktury	Pravidla pro kumulaci stanovena na limity dle Dočasného rámce		
Změna vratných záloh na granty v případě včasného dokončení	Absence některých podmínek GBER u otevřeného přístupu k výzkumným infrastrukturám		
	Rozdíl mezi textací ohledně investičních nákladů v obou předpisech		

Zdroj: vlastní zpracování

či nepodstatné. Jedná se o výhody a nevýhody z pohledu příjemce, jelikož dané podmínky obou předpisů se pak projeví v konkrétních zadávacích dokumentacích a dalších dokumentech a v rozhodnutích či smlouvách. Z pohledu poskytovatele lze uvažovat spíše o výhodách administrativního charakteru a výhodnější je potom použití GBER ať již z hlediska potřeby vyplnění několika notifikačních formulářů při použití Dočasného rámce, anebo z hlediska požadavků na transparentnost.²⁶

Z výše uvedeného textu a této tabulky vyplývá, že v některých případech je Dočasný rámec mnohem výhodnější než GBER, zejména mnohem příznivějšími intenzitami podpory pro výzkumné a vývojové projekty a zároveň pro velké podniky. Na druhou stranu výhoda v podobě vyšších měř podpory u výzkumných infrastruktur je zásadně eliminována přísnými sankcemi v případě nesplnění termínu dokončení. V konečném důsledku²⁷ tak Dočasný rámec do jisté míry splňuje svou roli být výhodnější než GBER, byť u výzkumných infrastruktur je ona výhoda spíše sporná, avšak s tím, že nejednoznačnost některých ustanovení a formulace textu typické spíše pro předpisy typu nařízení mu tuto roli minimálně neulehčují.

Dopady Dočasného rámce v praxi

Členské státy začaly hojně tento předpis využívat a notifikují svá opatření na Komisi. Pro celou Evropskou unii je seznam všech rozhodnutí v souvislosti s covid-19 na výše uvedených stránkách Komise, kde se nachází Dočasný rámec a další relevantní dokumenty. Jedná se o seznam seřazený sestupně z časového hlediska, přičemž se jedná o přehled všech rozhodnutí ve spojitosti s pandemií, a nikoliv pouze podle Dočasného rámce, a proto např. jako úplně poslední je uvedeno první dánské rozhodnutí, které předcházelo vydání tohoto předpisu. Konkrétní přehled podle jednotlivých sekcí, tedy zde podstatných sekcí 3.6 a 3.7, zde však uveden není, a je proto zapotřebí rozklínout každé rozhodnutí zvlášť a zjistit podle obsahu, čeho se dané opatření týká. V řadě případů však lze poznat zaměření podle samotného názvu, když obsahují slova jako „research“, „R&D“, či „infrastructure“. Rozhodnutí Komise bylo do dnešní doby vydáno přes 200,²⁸ přičemž pro podporu výzkumných a vývojových projektů se lze dopočítat cca kolem 20 opatření, a výzkumných infrastruktur se týkají pouze jednotky případů (žádné z nich se však netýká České republiky). Součet poskytnutých podpor podle všech opatření napříč Evropskou unií se prozatím předpokládá ve výši přesahující 2 triliony €, a to včetně půjček a záruk [1].

Na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je přehled rozhodnutí v souvislosti s covid-19 pro Českou republiku a jedná se jen o jednotky případů.²⁹ Výzkumu a vývoje se týká pouze jedno z nich a dané opatření je realizováno Ministerstvem průmyslu a obchodu, kdy se předpokládá uvolnit až 200 mil. Kč s cílem pokrýt 75 % celkových nákladů. Jedná se o výzvu pod programem Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID19³⁰ a příslušné dokumenty jsou k nalezení na stránkách Komise.³¹

Závěr

Dočasný rámec je jedním z hlavních nástrojů Komise pro boj s pandemií na evropské úrovni v oblasti veřejné podpory, přičemž jeho zásadní vlastností je především rychlost, a to jak rychlost při přijímání jeho samotného a jeho následujících změn, tak rychlost při přijímání rozhodnutí Komise o jednotlivých notifikovaných opatřeních. Jelikož se nejedná o přímo použitelný předpis, ale v zásadě o soubor mantinelů pro notifikační řízení, je vhodné, aby i nadále členské státy využívaly přednostně jiné předpisy veřejné podpory, a to především GBER. Při porovnání těchto dvou předpisů se ukazuje, že v některých případech je Dočasný rámec výhodnější, a to i s ohledem na fakt, že notifikační řízení podle něj přece jen není velkou administrativní zátěží při porovnání s několikaměsíčními klasickými notifikacemi.

Záleží tedy na povaze zamýšleného opatření, kdy např. u podpory základního výzkumu anebo podpory určené jen malým podnikům není příliš důvod Dočasný rámec používat, a naopak u podpor kategorií blízkých se více trhu či určeným velkým podnikům je GBER už výrazněji nedostačujícím nástrojem.

Z výše uvedeného počtu všech rozhodnutí a sumy předpokládaných rozpočtů vyplývá velká poptávka po využití možností Dočasného rámce, nicméně rozhodnutí týkajících se výzkumu a vývoje je spíše méně v porovnání s celkovým objemem.

Celkově je proto možné konstatovat, že Dočasný rámec z hlediska výzkumu a vývoje za účelem boje proti pandemii je sice předpisem důležitým, avšak nikoliv v takové míře, jak bývá prezentován, když stávající předpisy veřejné podpory jsou rovněž použitelné a v některých případech i vhodnější.

Odkazy

- [1] Michael Honoré, EStAL 2/2020, State aid and COVID-19 – Hot Topics, Setting the scene.

¹ https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>

³ Např. v programu MPSV Antivirus je vyloučena selektivita anebo v programu MPO Ošetřovné směřuje podpora výlučně na nehopodářské oblasti (tj. péče o dítě).

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1594995661747&uri=CELEX:32014R0651>

⁵ Autor ale sám v tomto článku dále dochází k závěru, že s ohledem na velmi krátkou povahu notifikačního řízení (tj. v rámci dní) může být Dočasný rámec vhodnější než de minimis, u kterého by tak zbytečně docházelo ke snižování jejich limitu.

⁶ V současnosti však probíhá několik revizí GBER, kdy jedna z nich pravděpodobně zavede uvolnění pro podniky v obtížích v souvislosti s covid-19.

⁷ Samozřejmě kromě jeho druhé části, která uvádí případy, kdy se o veřejnou podporu nejedná vůbec, a tudíž není ani předmětem notifikace.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52014XC0627%2801%29>

- ⁸ První opatření v souvislosti se škodami způsobenými organizátorům velkých událostí notifikovalo Dánsko dne 11. 3. 2020. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf
- ⁹ https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
- ¹⁰ Jedná se o základní strop, kdy zemědělství, rybolov a akvakultura mají opět uvedeny nižší částky.
- ¹¹ Takto jednoduše stanovený limit však vyvolává další otázky, které ještě nejsou uspokojivě zodpovězeny, především zda se počítá obdobně jako u de minimis, tj. za jeden členský stát a za „jeden podnik“ či jinou skupinu.
- ¹² https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_496
- ¹³ Sekce 3.5 pro vývozní úvěry zde není zmiňována v souvislosti s výzkumem a vývojem.
- ¹⁴ Jinak se jedná o drobnější úpravy v sekcích 3.3 a 3.10 ohledně subvencovaných úrokových sazeb a subvencovaných mezd a zásadnější úpravy byly provedeny v sekci 3.11 pro podporu na rekapitalizaci, a to zejména v případech, kdy k navýšení kapitálu společností přispívají spolu se státem i soukromí investoři.
- ¹⁵ Srov. článek 2 bod 18 GBER.
- ¹⁶ Sekce 3.7 obsahuje ještě možnosti využití záruk k pokrytí ztrát včetně jejího výpočtu.
- ¹⁷ Autor používá pro zjednodušení textu „zákaz“, nicméně ve skutečnosti se jedná o nemožnost použití daného předpisu, pokud některá z jeho podmínek není dodržena.
- ¹⁸ V případě sekce 3.6 u výzkumných a vývojových projektů je navíc stanovena další výjimka, resp. automatické splnění motivačního účinku u projektů, kterým byla udělena Pečeť excelence specifická pro covid-19. Jedná se o propojení s evropským programem Horizont 2020.
- ¹⁹ Textace v obou předpisech je trochu rozdílná, kdy např. GBER u dlouhodobého majetku hovoří o odpisech, nicméně při hlubším rozboru lze dojít k závěru, že se tyto požadavky v obou předpisech prakticky překrývají.
- ²⁰ V článku 25 GBER je pouze bonifikace (avšak nikoliv povinnost) za veřejné šíření výsledků.
- ²¹ V originálním znění se tento výčet především zdravotnických produktů jeví jako taxativní, zatímco v české verzi jako demonstrativní. Na webu Komise jsou však konsolidované verze v různých jazycích považovány za neformální, tudíž je třeba vycházet z originálních znění samotných změnových znění.
- ²² Právě proto, že se jedná o alternativu, nemůžou nastat obě varianty současně a bonifikace 15 procentních bodů se použije jen jednou.
- ²³ Jediný rozdíl je ve slově „dokončit“, kdy v oficiálním znění se použije v prvním případě „concluded“ a ve druhém „completed“.
- ²⁴ Vloženo jako nepodstatná výhoda, jelikož se jedná o poměrně logický požadavek v rámci celosvětového boje proti pandemii.
- ²⁵ Zde je ovšem otázka, zda je možné použít nadále sekci 3.1, která je na druhou stranu omezena co do výše podpory na podnik.
- ²⁶ GBER ve svém článku 9 stanoví povinnost poskytovatelů zveřejňování jednotlivých podpor (zpravidla z hlediska podpory na jeden projekt) od 500 000 €, zatímco Dočasný rámec stanoví obdobný požadavek už od 100 000 €, tudíž administrativa poskytovatele používajícího Dočasný rámec tímto narůstá. V rámci České republiky je k plnění povinností transparentnosti podle obou předpisů využíván elektronický systém Evropské komise Transparency Award Module neboli TAM dostupný na <https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/evidencni-povinnost-poskytovatelu-transparentnost-podpor.html>
- ²⁷ Autor zde vychází z předpokladu, že národní programy nebývají zpravidla děleny podle velikosti podniků a je jednodušší udělat jednu notifikaci dle Dočasného rámce pro širší množinu, než je z tohoto pohledu dělit a někde notifikovat a někde postupovat podle GBER.
- ²⁸ Samotných opatření je však více, kdy v některých případech členské státy notifikovaly několik opatření současně a bylo v jejich prospěch vydáno jedno rozhodnutí.
- ²⁹ <https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid19-a-pravidla-verejne-podpory.html>
- ³⁰ <https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up/default.htm>
- ³¹ https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57071